

بررسی عوامل موثر در انتخاب نوع و طراحی زباله‌سوزها

فرشید ایمنی^{۱*}، حمیده سادات میروکیلی^۲

^۱مدرس مدعو گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب پست الکترونیکی: f.imani.63@gmail.com

^۲دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران پست الکترونیکی: hamideh.vakili@gmail.com

چکیده

از ابتدای قرن بیستم تا کنون، همواره میان کارشناسان در مورد نحوه انتخاب بهترین روش دفع نهایی مواد زائد بحث‌های زیادی مطرح بوده است. با اینکه امروزه و در بیشتر کشورها، دفن این مواد در خاک به عنوان پرکاربردترین روش به منظور دفع نهایی و بازگرداندن این مواد به طبیعت انتخاب گردیده است، تمایل سامانه‌های مدیریتی مواد زائد در مورد استفاده از زباله‌سوزها و کوره‌ها به منظور دفع مواد زائد به صورت روز افزونی در حال افزایش می‌باشد. کاهش حجم مواد زائد و از بین بردن مواد سمی و خطرناک از مهمترین دلایلی هستند که استفاده از این دستگاه‌ها را در کانون توجه مدیران و کارشناسان قرار می‌دهند. با این وجود و علی‌رغم پیشرفت فناوری‌های زباله‌سوزها، هنوز میان کارشناسان در مورد استفاده گسترده از این دستگاه‌ها (به خصوص در مناطق شهری و حومه آنها) اختلاف‌نظرهای بسیاری وجود دارد. انتشار آلودگی‌های خطرناک توسط این دستگاه‌ها در جو و وجود مخالفت‌های اجتماعی از مهمترین دلیل‌های این اختلاف‌نظرها می‌باشند. به طور کلی انتخاب و طراحی زباله‌سوزها به عوامل متعددی از جمله حجم و نوع مواد زائد، مسائل زیست‌محیطی، شرایط اقتصادی و اجتماعی و نحوه مدیریت مواد زائد بستگی دارد. در این مقاله ابتدا انواع زباله‌سوزها معرفی شده و در ادامه پارامترهای موثر در انتخاب و طراحی این دستگاه‌ها بررسی شده و در مورد تأثیرات عدم توجه کافی به هرکدام از این موارد توضیحاتی ارائه می‌گردد.

کلمات کلیدی: زباله‌سوزها، مواد زائد، سامانه مدیریتی مواد زائد، مسائل زیست‌محیطی و جامعه

با توجه به هزینه‌های بالای دفع نهایی مواد زائد، کاهش حجم این مواد یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در مدیریت مواد زائد می‌باشد. در این میان خاکستر کردن بر اثر سوزاندن یکی از مهمترین روش‌هایی است که به منظور کاهش حجم این مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از زباله‌سوزها، علاوه بر کاهش حجم مواد زائد دارای مزایای زیاد دیگری نیز می‌باشد که از مهمترین آنها می‌توان به کاهش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و از بین بردن سموم آلی، ضایعات صنعتی عمومی و ضایعات خطرناک بیمارستانی اشاره نمود. همچنین می‌توان از انرژی تولید شده توسط این دستگاه‌ها نیز بهره مطلوب را برد. به عنوان مثال حدود ۱۲٪ انرژی مصرفی برای تولید سیمان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از سوزاندن ضایعات تامین می‌شود. به طور کلی انتخاب و طراحی زباله‌سوزها به عوامل متعددی از جمله حجم و نوع مواد زائد، مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی و نحوه مدیریت مواد زائد بستگی دارد که هر کدام از این موارد می‌بایست با دقت کامل مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله ابتدا زباله‌سوزها و انواع آنها معرفی می‌شود و سپس به بررسی دقیق هر کدام از عوامل مؤثر در انتخاب نوع زباله‌سوزها و طراحی آنها و مشکلات عدم توجه به هر کدام از این عوامل پرداخته می‌شود.

۲- زباله‌سوزها

زباله‌سوزها با ایجاد احتراق و اکسیداسیون مواد زائد قادر به حذف سموم آلی از این ضایعات می‌باشند و این مساله باعث استفاده گسترده از این دستگاه‌ها، به‌منظور دفع ضایعات صنعتی، بیمارستانی و شهری خطرناک می‌شود. پس از انجام فرایند احتراق، این ضایعات تبدیل به دی‌اکسید کربن، آب، خاکستر و مقدار اندکی پسماند فرار و جامد (نظیر مونوکسید کربن و دوده) می‌شوند. فرایند سوزاندن توسط زباله‌سوزها شامل مراحل تحویل دادن، ذخیره‌سازی، آماده کردن مواد زائد، آماده‌سازی زباله‌سوزها، سوزاندن ضایعات (شامل احتراق، تبدیل به گاز و گرما کافت) و دفع مواد زائد می‌شود [۲۱].

تأسیسات کامل صنعتی زباله‌سوزها ضایعات شامل بخش‌های ذخیره ضایعات و انتقال، تغذیه ضایعات، احتراق در کوره، بازگردانی گرما، کنترل آلودگی و آلاینده‌گی هوا و انتقال پسماند (خاکستر و فاضلاب) است. مرحله احتراق نیز شامل مراحل خشک کردن ضایعات و گرما دادن و آزاد ساختن مواد فرار از مواد قابل احتراق و جرقه زنی و اکسیداسیون مواد فرار و زغال سازی (احتراق کربن جامد در حضور اکسیژن) می‌شود. طبیعت و حجم آلودگی‌ها و نوع پسماندهای حاصل از خاکسترسازی ضایعات به طور عمده به سه عامل طبیعت ضایعات، تکنولوژی‌های موجود و شرایط محیطی بستگی دارد [۳].

زباله‌سوز با بستر سیال، زباله‌سوز پیرولیتیک، کوره دوار، زباله‌سوز کوره مشبک و زباله‌سوز کوره سیمانی از مهمترین و پرکاربردترین زباله‌سوزها و کوره واحدهای مختلف شهری، بیمارستانی و یا صنعتی می‌باشند که در ادامه این بخش به توضیحات مختصری در مورد سه نوع از زباله‌سوزها و کوره‌هایی که بیشترین کاربرد را در واحدهای صنعتی و شهری دارند، ارائه می‌شود و سپس بحث خاکسترسازی مشترک مورد مطرح می‌گردد [۳].

۲-۱- کوره‌های مشبک

کوره‌های مشبک خاکسترسازی، رایج‌ترین فناوری برای سوزاندن مواد زائد محسوب می‌گردند که نیازمند پیش‌فراوری (نظیر اندازه‌بندی، قطعه کردن و ...) هستند. ظرفیت این دستگاه‌ها متغیر و از ۵۰ تا ۲۰۰۰ تن در روز می‌باشد که غالباً به طور پیوسته تغذیه

می‌شوند. این کوره‌ها معمولاً دمای بین ۷۵۰ الی ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد را به وجود می‌آورند. هوای مورد نیاز برای احتراق توسط دمنده‌های مخصوصی تامین می‌گردد. طراحی این دستگاه‌ها به دو صورت توری ثابت و یا متحرک انجام می‌گیرد. توری‌های متحرک به منظور عبور مناسب جریان هوا در میان ضایعات است تا احتراقی کامل شکل گیرد. این تنوع، منجر به کاهش قابل توجه در میزان تولید آلودگی‌های گازی کوره‌ها و در کیفیت و کمیت خاکستر می‌شود.

۲-۲- کوره‌های دوار

کوره‌های ضایعات سوزی دوار برای خاکسترسازی‌های ضایعات خطرناک مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک کوره دوار، ضایعات را در یک کوره استوانه‌ای دوران می‌دهد تا مخلوطی بهینه و سوختنی یکنواخت را تولید شود. این کوره غالباً در محدوده دمای گازی بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد کار می‌کند و ممکن است دارای یک محفظه احتراق در جلوی کوره (به منظور رساندن دما به ۸۵۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد) باشند. مواد مایع، گازی، خمیری، جامد و حتی برخی موارد حجم را می‌توان در مقادیر بالا با کوره‌های دوار حمل نمود. کوره‌های کوچک را می‌توان سیار و به صورت عملیات در محل استفاده کرد.

۲-۳- کوره با بستر سیال

این تکنولوژی شامل بستری از ماسه است که یک جریان هوای گرم رو به بالا، از میان آن عبور می‌کند. از این هوا می‌توان به عنوان هوای اولیه احتراق نیز استفاده نمود. دما در این کوره‌ها در محدوده ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد (معمولاً بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ درجه سانتیگراد) می‌باشد و دارای راندمان بالایی هستند.

۲-۴- خاکسترسازی مشترک

علاوه بر موارد مذکور در این بخش، ضایعات را می‌توان در سایر تأسیسات (که مختص خاکسترسازی نیستند) نیز به خاکستر تبدیل کرد. محدودیت اصلی در استفاده از این تأسیسات، وجود امکان آلودگی مواد خام صنعتی با مواد زائد است که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات صنعتی شود. از مهمترین صنایعی که از کوره‌های خود به منظور سوزاندن مواد زائد نیز استفاده می‌کنند، می‌توان به صنایع تولید آهک و سیمان اشاره نمود.

در دوران حاضر و با توجه به هزینه‌های بالای تولید انرژی، بازگردانی انرژی نیز موضوع مهمی به شمار می‌آید. هدف از خاکسترسازی مشترک، تولید محصولات صنعتی نظیر انرژی، آهن، آهک و سیمان است. سازندگان سیمان ترجیح می‌دهند از فرآیند مشترک صحبت کنند، چرا که از شکست معدنی ضایعات به عنوان ماده خام برای کلینکر استفاده می‌کنند. با این حال و کنار استفاده از این ضایعات، تولیدکنندگان سیمان و آهن مایل به حفظ کیفیت محصولاتشان نیز می‌باشند. برای مثال، حضور کلر در ضایعات، نگرانی بزرگی در خاکسترسوزی مشترک به همراه دارد که دلیل این امر خوردگی دستگاه‌ها به وسیله کلر می‌باشد و در مورد سیمان به کاهش چشمگیر کیفیت محصولات نهایی منجر خواهد شد. همچنین در مورد صنایع تولید فلزات سنگین، وجود مس باعث کاهش کیفیت محصولاتی می‌شود که در آنها نیکل و کادمیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایای کلی خاکسترسازی ضایعات، از بین بردن مواد سمی و کاهش حجم ضایعات جهت دفن نهایی، امکان حمل هر دو نوع ضایعات (سمی و غیرسمی) با خطرات نسبی کمتر (نسبت به دیگر گزینه‌ها) و امکان بازگردانی انرژی است و مهمترین نکته، آلودگی‌های تولید

شده توسط این دستگاه‌ها می‌باشد که در صورت عدم استفاده از راهکارهای متداول (مانند استفاده از دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا) می‌توانند منجر به آلودگی شدید هوا شوند.

با توجه به تمام مزایا و معایب به کارگیری زباله‌سوزها، به نظر می‌رسد که از این دستگاه‌ها مورد توجه بسیاری از سامانه‌های مدیریتی کشورهای صنعتی قرار گرفته است. به همین دلیل و در حال حاضر نحوه استفاده از این دستگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران و مدیران شهری و صنعتی این کشورها قرار گرفته است. جدول ۱ تعداد زباله‌سوزها و ظرفیت آنها را در برخی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد [۳].

جدول ۱: تعداد زباله‌سوزها و ظرفیت آنها را در برخی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۵

کشور	تعداد واحدهای زباله‌سوز صنعتی	ظرفیت کل بر حسب تن بر ساعت
اتریش	۹	۹۱
بلژیک	۱۸	۳۶۷
جمهوری چک	۳	۱۱۷
دانمارک	۳۴	۵۷۷
فنلاند	۱	۸
فرانسه	۱۲۷	۱۹۰۹
آلمان	۶۸	۲۴۴۵
انگلیس	۲۲	۳۸۶
ایتالیا	۵۱	۶۹۰
هلند	۱۱	۶۷۰
نروژ	۱۳	۷۸
اسپانیا	۱۰	۲۴۵
سوئد	۳۰	۵۱۳
سوئیس	۳۰	۴۶۴
جمع کل	۴۲۷	۸۵۶۰

۳- عوامل موثر در انتخاب نوع و طراحی زباله‌سوزها

از مهمترین عواملی که در انتخاب نوع و طراحی زباله‌سوزها نقش بسیار مهمی دارند، می‌توان به حجم و نوع ضایعات، مسائل زیست‌محیطی و اقتصادی، مشکلات اجتماعی و نحوه مدیریت مواد زائد اشاره نمود که ادامه این بخش در مورد هر یک از این عوامل توضیحات کاملی ارائه می‌گردد.

۳-۱- حجم و نوع ضایعات

این پارامتر یکی از مهمترین عوامل در انتخاب نوع و طراحی زباله‌سوزها می‌باشد. با توجه به هزینه‌های بالای خرید و آماده‌سازی زمین به منظور دفع نهایی مواد زائد و در صورت بالا بودن حجم این مواد استفاده از زباله‌سوزها امری منطقی و اقتصادی به نظر می‌رسد. کاهش حجم مواد زائد (به خصوص مواد زائد شهری) تا ۲۰ درصد حجم اولیه آنها، امکان استفاده اقتصادی از زمین را به بهترین شکل ممکن بالا می‌برد. گسترده بودن طیف مواد زائدی که می‌توان از زباله‌سوزها به منظور کاهش حجم و یا از بین بردن آنها استفاده نمود، از مهمترین مزایای استفاده از این دستگاه‌ها می‌باشد. شکل ۱ درصد حجمی سالیانه مواد مختلف را که در زباله‌سوزهای انگلستان سوزانده می‌شوند، را نشان می‌دهد.

شکل ۱: درصد حجمی سالیانه مواد مختلف را که در زباله‌سوزهای انگلستان سوزانده می‌شوند

مواد زائد خطرناک و غیرخطرناک مانند یکدیگر دفن و یا سوزانده نخواهند شد. بسیاری از مواد زائد خطرناک قابل دفن در زمین نیستند و زباله‌سوزهای شهری (حتی اگر توانایی انجام این کار را نیز داشته باشند) هم اجازه سوزاندن این مواد را ندارند. در مورد این مسأله بزرگترین نگرانی‌های بابت تولید گازهای سمی خطرناک و حمل و نقل و کنترل مواد خطرناک می‌باشد [۷و۴].

۳-۲- مسائل زیست محیطی

مهمترین آلاینده‌های منتشر شده توسط زباله‌سوزها ذرات معلق، گازهای احتراق‌پذیر (مانند مونوکسیدکربن و هیدروکربن‌ها)، گازهای غیرقابل احتراق (مانند اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد)، انتشار ذرات فلزی (مانند کروم و کادمیوم) و مواد بودار می‌باشند. این ترکیبات قادر به ایجاد مشکلات فراوان برای محیط‌زیست هستند و آیین‌نامه‌ها محدودیت‌های انتشار فراوانی را به‌منظور مقابله با افزایش غلظت این آلاینده‌ها در جو در نظر گرفته‌اند. درصد انتشار این آلاینده‌ها علاوه بر نوع و میزان ضایعات، تا حد زیادی به شرایط انجام فرآیند احتراق (درصد اکسیژن موجود، تلاطم، دما، مدت زمان انجام فرآیند و غیره) نیز بستگی دارد. انجام احتراق مناسب باعث کاهش قابل توجه حجم ضایعات، خوردگی دستگاه و غلظت سموم خواهد شد.

با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از انتشار گازهای آلاینده تولید شده توسط زباله‌سوزها، سازمان‌های حامی محیط‌زیست اروپایی و ملی، استانداردهای انتشار گاز را برای این دستگاه‌ها وضع کرده‌اند. این آیین‌نامه‌ها نحوه کنترل ذرات آلاینده منتشر شده توسط این دستگاه‌ها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که این سه دسته عبارتند از: ساده، متوسط و پیشرفته. در نوع ساده تنها کنترل ذرات معلق در دستور کار قرار می‌گیرد. در نوع متوسط علاوه بر ذرات معلق، کنترل دی‌اکسید گوگرد و برخی از فلزات سنگین (مانند آرسنیک، کادمیوم، مس، سرب و غیره) مدنظر آیین‌نامه‌ها قرار می‌گیرند و در نوع پیشرفته کبالت و دی‌اکسیدهای نیتروژن و دی‌اکسین‌ها و فوران‌ها هم به این مجموعه اضافه می‌شوند.

جدول ۲، میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن و گوگرد را در مقایسه با سایر منابع آلاینده و جدول ۳، مقدار انتشار دی‌اکسین‌ها و فوران‌ها را (که توسط یک زباله‌سوز در ایالت اوهاйо تولید شده است) در مقایسه با سایر منابع آلاینده نشان می‌دهد. جدول ۴ نیز مقادیر تعیین شده توسط آیین‌نامه‌ها را برای زباله‌سوزها در هر سه حالت نشان می‌دهد. به منظور کنترل آلاینده‌های منتشر شده توسط این دسته از صنایع، از الکتروفیلترها و اسکراب‌های تر استفاده می‌شود. جمع‌آورنده‌های الکتریکی از بهترین دستگاه‌ها برای حذف آلاینده‌های زباله‌سوزها می‌باشند و راندمان آنها در حدود ۹۶ تا ۹۹/۶ درصد می‌باشد. اسکراب‌های مختلفی نیز به منظور استفاده در زباله‌سوزها طراحی می‌شوند. ضمناً اسکراب‌های ونتوری براحتی می‌توانند اهداف آیین‌نامه‌های مختلف را برآورده سازند [۲و۶].

جدول ۲: مقدار انتشار دی‌اکسیدهای نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد توسط یک زباله‌سوز در مقایسه با سایر منابع آلاینده

منبع آلاینده	میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن (بر حسب تن در سال)	میزان انتشار دی‌اکسید گوگرد (بر حسب تن در سال)
نیروگاه	۱۶۹۰۷	۸۰۸۲۵
کارخانه تولید سیمان	۶۳۲	۲۸۹۶
کارخانه ذوب آهن	۱۶۴۳	۴۲
کارخانه خودروسازی	۱۲۴	۲۹۸
زباله‌سوز	۷۵	۴۸

جدول ۳: مقدار انتشار دی اکسیدها و فورانها توسط یک زباله سوز در مقایسه با سایر منابع آلاینده

نوع منبع آلاینده	مقدار دی اکسیدها و فورانهای تولید شده (بر حسب ppb)
شومینههای خانگی	۰/۴
صدا خفه کن موتور دیزلی	۰/۰۲۳
صدا خفه کن موتور خودروی شخصی	۰/۰۰۸
زباله سوز	۰/۰۰۰۰۰۱۵

جدول ۴: مقادیر تعیین شده توسط آیین نامه ها را برای زباله سوزها

نوع آلاینده	استاندارد		
	پیشرفته	متوسط	ساده
ذرات معلق	۳۰	۳۰	۳۰
HCL	۱۰	۵۰	*
HF	۱	۲	*
SO2	۵۰	۳۰۰	*
NOX	۲۰۰	*	*
Hg	۰/۰۵	*	*
Hg + Cd	*	۰/۲	*
Ni + AS	*	۱	*
Pb + Cr + Cu + Mn	*	۵	*
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn	۰/۵	*	*
Dioxins	۰/۱	*	*

*: مقداری در آیین نامه ها تعیین نشده است.

اگر چه هزینه سوزاندن پسماندها در طول زمان تغییر محسوسی نکرده است و در حتی برخی زمینه‌ها انجام این روش با کاهش هزینه‌ها نیز همراه بوده است با این حال انجام فرایند کنترل گازهای آلاینده منتشره تولید شده توسط زباله‌سوزها، باعث افزایش محسوس هزینه سوزاندن پسماند می‌شود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در کشور هلند، ۴۰ درصد هزینه‌ها به منظور انجام فرایند سوزاندن مواد زائد برای کوره و بویلر و ۶۰ درصد دیگر به منظور تصفیه گازهای خروجی صورت گرفته‌است. جدول ۵ هزینه‌های تقریبی استفاده از دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا را برای زباله‌سوزها نشان می‌دهد [۵].

جدول ۵: هزینه‌های تقریبی استفاده از دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا را برای زباله‌سوزها

هزینه بر حسب دلار بر سال	دستگاه کنترل
۱۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰	اسکراب‌های تر
۱۵۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰	الکتروفیلترها

علاوه بر مسأله ذکر شده، درآمد حاصل از فروش انرژی و مواد بازیافتی محدود باقی مانده است و حتی در کشورهایی مانند انگلستان و ایتالیا که سوزاندن مواد زائد به صورت گسترده مورد توجه واحدهای صنعتی قرار گرفته است نیز انرژی الکتریکی کمی از پسماندها تولید می‌شود. به همین خاطر در بیشتر کشورها واحدهای صنعتی ناچارند زباله‌سوزهای خود با کمک مالی دولت‌ها و یا مسئولان محلی فعال نگاه دارند. شکل ۲ هزینه‌های مربوط به فعالیت زباله‌سوزها را در برخی از کشورهای اروپایی نشان می‌دهد. همچنین شکل ۳ درصد درآمدهای سالیانه زباله‌سوزها در کشور دانمارک را نشان می‌دهد که با کمک فروش انرژی گرمایی و الکتریسته و همچنین کمک‌های دولتی حاصل می‌شود. بدیهی است که با افزایش راندمان دستگاه‌ها و بالا بردن انرژی‌های تولیدی وابستگی به کمک‌های دولتی کاهش خواهد یافت. شکل ۴ نیز میزان انرژی الکتریکی و گرمایی فروخته شده در برخی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد [۵، ۸، ۹].

شکل ۲: هزینه فعالیت زباله‌سوزها در برخی از کشورهای اروپایی

شکل ۳: درصد درآمدهای سالیانه زباله‌سوزها در کشور دانمارک

شکل ۴: میزان انرژی الکتریکی و گرمایی فروخته شده در برخی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۵

۳-۴- مشکلات اجتماعی

مقبولیت این گزینه (به دلیل اینکه در تصور عمومی خاکسترسازی به عنوان بدترین مورد ممکن در مورد دفع مواد زائد قرار دارند) در میان افکار عمومی پایین است. به عبارت دیگر، مردم یک جامعه مایل به زندگی در کنار کوره‌های خاکسترسازی ضایعات نیستند، که دلیل این امر ترس از آلودگی‌های سمی مثل دی‌اکسیدها می‌باشد. هنگامی که ماشین آلات خاکسترسازی نصب می‌گردند، مردم فکر می‌کنند این ضایعات بقیه مردم است که سوزانده می‌شود که به همین دلیل فرهنگ‌سازی در این مورد می‌بایست مورد توجه مدیران و فرهنگ‌سازان اجتماعی قرار گیرد. همچنین از نقطه نظر روانشناسی، بهتر است حتی وسایل کوچک مربوط به این صنعت بدون رسانه‌ای شدن و یا با آگاه کردن کامل جامعه در مورد مزایا (و معایب آنها) نصب و به کار گرفته شوند.

با این حال و در آینده‌ای نزدیک، پیشرفت تکنولوژی باعث پذیرش این دستگاه‌ها در جوامع مختلف خواهد شد. همچنین تجربه موجود در جوامع مختلف نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی در مورد مسائل مربوط به مدیریت مواد زائد (از جمله خاکسترسازی مواد زائد) نیز باعث کاهش حساسیت جامعه و پذیرش این صنایع به عنوان صنایع مفید و موثر در بهبود شرایط زندگی می‌شود. به عنوان مثال در شهر کپنهاگن، با بهره‌گیری از استانداردهای سخت زیست محیطی و آگاه‌سازی جامعه، مردم ساکن در آن شهر با نصب یک کوره خاکسترسازی ضایعات در منطقه‌ای بسیار نزدیک به مرکز شهر موافقت کرده‌اند که این کار مزایای بسیار زیادی از جمله کاهش هزینه حمل و نقل را برای سامانه مدیریتی آن شهر به ارمغان آورده است. جدول ۶، میزان رشد استفاده از زباله‌سوزها در مناطق مختلف را نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد مطلوب آنها به دلیل فرهنگ‌سازی‌های مناسب در این کشورها می‌باشد [۳].

جدول ۶: میزان رشد سالیانه استفاده از زباله‌سوزها بر حسب درصد

قاره/کشور	درصد رشد سالانه
آمریکای شمالی	۲
ژاپن	۱/۱
اروپا (اتحادیه اروپا)	۱/۵

۳-۵- مدیریت مواد زائد

چگونگی یافتن یک راه حل مناسب برای مدیریت زباله و نحوه سوزاندن و خاکسترسازی این مواد از مهمترین مسائل مربوط به مدیریت مواد زائد می‌باشد. گازهای منتشر شده از مواد زائد (بخصوص مواد زائد خطرناک)، طبیعت خطرناک بعضی از این مواد و شیوه مدیریت مطلوب و تخصصی در این خصوص، توجهات ویژه‌ای را می‌طلبد. طبقه‌بندی مواد زائد، شرایط سوزاندن این مواد با توجه آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی، نوع مواد زائد و تکنولوژی‌های در دسترس به منظور سوزاندن این مواد، شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، توانایی اقتصادی، رقابت تجاری در منطقه برای مدیریت زباله و ظرفیت‌های زباله‌سوزی نصب شده از مهمترین نکاتی است که می‌بایست مورد توجه سامانه مدیریتی قرار گیرند.

۴- نتیجه‌گیری

خاکسترسازی به عنوان یکی از گزینه‌های مطلوب سامانه مدیریتی جهت کاهش هزینه‌های دفع نهایی مواد زائد می‌باشد. توجه به ملزومات و توقعات جامعه، اقدام در راستای حفظ محیط زیست، کاهش حجم مواد زائد و پایین آوردن هزینه‌ها (از جمله هزینه‌های حمل و نقل و دفن این مواد) از مهمترین مباحثی هستند که می‌بایست در هنگام استفاده از زباله‌سوزها مورد توجه قرار داد. علیرغم اولویت نسبتاً پایین خاکسترسازی در سلسله مراتب رسمی مدیریت مواد زائد در بیشتر کشورها، هزینه‌های دفن کردن مواد زائد در زمین باعث شده که روز به روز توجه به این فرایند بیشتر شود. خاکسترسازی با تولید و بازگردانی انرژی با سوزاندن برخی از ضایعات (مانند مواد احتراق پذیر شامل پلاستیک، پسماندهای چوب و کاغذ باطله) توجه بسیاری از واحدهای صنعتی و مدیریتی را به سوی

خود جلب کرده است. به طور کلی خاکسترسازی ضایعات امری پیچیده است که می‌توان آن را از چهار بعد متفاوت فناوری، اقتصادی، مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

فناوری‌های موجود (کوره‌های مشبک، کوره‌های دوار، بسترهای سیالی و ...) شرایط مناسبی را به منظور سوزاندن و خاکسترسازی مواد زائد با راندمان مطلوب فراهم کرده‌اند. وجود فناوری‌های پیشرفته (به دلیل افزایش راندمان و مصرف کمتر انرژی، پایین آوردن هزینه‌ها، کاهش میزان آلاینده‌های تولیدی و کاهش قابل ملاحظه حجم مواد) یکی از مهمترین عوامل انتخاب و تعیین روش طراحی این دستگاه‌ها می‌باشد. شایان ذکر است که در هنگام انتخاب و طراحی این دستگاه‌ها می‌بایست به نوع فناوری‌های در دسترس و موجود در جامعه توجه فراوانی شود.

با بهره‌گیری از این دستگاه‌ها می‌توان از انرژی تولید شده به نحو مطلوب‌تری (نسبت به گذشته) استفاده نمود. همچنین کاهش حجم مواد زائد و استفاده بهینه از زمین (مکان دفن مواد زائد)، از بین بردن مواد سمی خطرناک، از بین بردن ضایعات صنعتی و بیمارستانی از دیگر مزایای استفاده از زباله‌سوزها می‌باشند. با توجه به این مطالب می‌توان نتیجه گرفت که عوامل اقتصادی یکی از مهمترین عواملی است که می‌توان با استفاده از آن، واحدهای صنعتی و مدیران شهری را به بهره‌گیری از زباله‌سوزها تشویق نمود.

استفاده از دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا احتمال انتشار گازهای سمی و آلاینده را به میزان زیادی کاهش داده و دستیابی به اهداف موردنظر آیین‌نامه‌های زیست محیطی را ممکن ساخته است. کاهش آلاینده‌های منتشر شده توسط زباله‌سوزها تأثیر شایانی در افزایش تمایل مدیران و مردم یک جامعه در استفاده از زباله‌سوزها خواهد داشت که بالا رفتن میزان استفاده از این دستگاه‌ها از مهمترین نتایج آن خواهد بود. با این وجود استفاده از این دستگاه‌ها باعث افزایش هزینه‌های فرایند خاکسترسازی خواهد شد که مسائل اقتصادی را به شدت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

همچنین با ایجاد بستر مناسب و فرهنگ‌سازی در جامعه امکان برخورداری از مقبولیت جامعه جهت بهره‌گیری از این دستگاه‌ها نیز فراهم شده‌است. در بسیاری از کشورهای صنعتی، میزان استفاده از این دستگاه‌ها به طور روز افزون در حال افزایش است که این امر مرهون افزایش آگاه‌سازی جامعه و بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های موجود می‌باشد.

۵- مراجع

[۱] اشرفی، خسرو، شفیع‌پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، تدوین نرم‌افزار انتخاب نوع دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا برای صنایع مختلف، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران، ۱۳۸۸

[۲] ایمنی، فرشید، بررسی عملکرد زباله‌سوزها در گسترش آلودگی هوا، پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران، ۱۳۹۰

[3] BONTUOX.L, 1999, THE INCINERATION OF WASTE IN EUROPE: ISSUES AND PERSPECTIVES, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies

[4] Edwards.P, 2001, Review of emissions from crematoria in the UK, AEA Technology Report. Resurgam 44:81-128 and Pharos International 67:3

[5] EPA, 2003, Biosolids Technology Fact Sheet, United States Environmental Protection Agency

[6] Johnke.B, Hoppaus.R, Lee.E, Irving.B, 2000, Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, NGGIP Publications

[7] Frandsen.J.F, Glarborg.P, Johansen.D.M, 2004, Final Report: Waste Incineration, Department of Chemical Engineering, the Technical University of Denmark

[8] Georgieva.K, Varma.K, 1999, Municipal Solid Waste Incineration, WORLD BANK TECHNICAL GUIDANCE REPORT

[9] T. Sabbas, A. Poletini, R. Pomi, T. Astrup, O. Hjelmar, P. Mostbauer, G.Cappai, G. Magel, S. Salhofer, C. Speiser, S. Heuss-Assbichler, R. Klein, P. Lechner, 2003, Management of municipal solid waste incineration residues, Waste Management 23, P:61–88